

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING MUHANDISLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI

Abdullayeva Moxinur O‘lmasboy qizi

Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657949>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta‘lim tizimida STEM yondashuvining ahamiyati, ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Tabiiy fanlarni amaliyotga yo‘naltirilgan holda o‘qitish orqali o‘quvchilarda ijodkorlik, muammoli fikrlash, jamoada ishlash, texnik tafakkur kabi ko‘nikmalarni shakllantirish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda STEM yondashuvini ta‘lim tizimiga joriy etish borasidagi islohotlar ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: STEM yondashuvi, muhandislik ko‘nikmalari, boshlang‘ich ta‘lim, tabiiy fanlar, texnik tafakkur, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik.

Аннотация. В статье рассматривается значение STEM-подхода в современном образовании, особенно в процессе формирования инженерных навыков у учащихся начальных классов. Подчеркивается необходимость практикоориентированного преподавания естественных наук, направленного на развитие креативности, технического мышления, командной работы и решения проблем. Также проанализированы реформы, проводимые в Узбекистане в этом направлении.

Ключевые слова: STEM-подход, инженерные навыки, начальное образование, естественные науки, техническое мышление, критическое мышление, креативность.

Annotation. This article discusses the importance of the STEM approach in modern education, particularly in developing engineering skills in primary school students. The study highlights the need to teach natural sciences through practical, hands-on learning to foster creativity, problem-solving, teamwork, and technical thinking. It also reviews the current reforms related to implementing STEM education in Uzbekistan.

Keywords: STEM approach, engineering skills, primary education, natural sciences, technical thinking, critical thinking, creativity.

Dunyodagi tendensiyalar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta‘lim jarayonida o‘quvchilarni faqat bilim egallashga emas, balki ularni real hayotiy muammolarni hal qila oladigan, mustaqil fikrlaydigan va ijodiy yondashuvga ega shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor yo‘nalishga aylangan. Hozirgi zamon globallashuv jarayonlari va to‘rtinchi sanoat inqilobi sharoitida raqobatbardosh, yangilik yaratishga qodir, innovatsion fikrlaydigan yosh avlodni tayyorlash har bir mamlakat ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, muhandislik, texnologiya, aniq fanlar va matematika (STEM) sohalarida salohiyatli kadrlarni shakllantirishga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayni shu maqsadga yo‘naltirilgan “2018-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” II bo‘lim, 11-band: Umumiy o‘rta ta‘limning yangi davlat ta‘lim standartlari va o‘quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEM metodlarini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish qarorlari qabul qilindi [1].

STEM atamasi ilk marta amerikalik bakteriolog olim tomomnidan 1990- yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlarida yuqori texnologiyalarga ega kompaniyalar o‘zining ko‘pchilik kadrlarining yangi texnologiyalarni qo‘llashda yetarli malakasi yo‘qligi muammosi kelib chiqishi natijasida vujudga kelgan va bugungi kunga kelib hukumat darajasida ta‘lim tizimida joriy etilgan [2].

Bugungi kunda dunyo miqyosida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi asosida tabiiy fanlarni o‘qitish ta‘lim jarayonining ustuvor yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Sababi, robototexnika, dasturlash, modellashtirish va muhandislik kabi tarmoqlarda yuqori salohiyatli kadrlarning yetishmasligi zamonaviy maktab o‘quvchilarning ilmiy va texnik bilimlarni rivojlantirishga katta ehtiyoj borligini ko‘rsatib turibdi. Aynan tabiiy fanlarni STEM yondashuvi asosida o‘qitish o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, ilmiy izlanish, muammoga yo‘naltirilgan yondashuv, ijodkorlik, muhandislik tafakkuri va jamoaviy ishlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy omili bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichidanoq muhandislik elementlarini tabiiy fanlar orqali o‘rgatish texnik tafakkurni erta shakllantirishga zamin yaratadi.

STEM o‘qitish – bu bolalarimizning mahoratini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradigan innovatsion usul. Uning yordami bilan biz iqtisodiy jihatdan mustaqil va raqobatbardosh mamalakat bo‘lishimizga imkon beradigan ilg‘or kadrlar bazasini shakllantirishimiz mumkin.

STEM ta‘limning afzalliklari;

- mavzular bo‘yicha emas, balki mavzular bo‘yicha integratsiyalashgan mashg‘ulotlar:

- ilmiy va texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash;
- tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish;
- o‘ziga ishonchni shakllantirish;
- faol aloqa va jamoada ishlash;
- texnik fanlarga qiziqishni kuchaytirish;
- har bir bolaning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bolalar faoliyati orqali texnik ijodkorlik motivatsiyasini rivojlantirish;
- bolalarni hayotdagi texnologik yangiliklarga tayyorlash [3].

Muhandislik ko‘nikmalari — bu real hayotiy vaziyatlarga texnik yechim topish, loyihalash, qurish, sinovdan o‘tkazish va baholash jarayonlarida ishtirok etish orqali shakllanadigan amaliy ko‘nikmalardir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bu ko‘nikmalarni rivojlantirish, ular o‘z fikrlarini jismoniy shaklga keltira olishlari, oddiy mexanizmlarni tushunishlari, tajriba orqali yangi bilimlarni ochishlari uchun qulay sharoit yaratadi [4].

Boshlang‘ich sinfda tabiiy fanlarni o‘qitishda muhandislik ko‘nikmalarini shakllantirish quyidagi pedagogik zaruratlar bilan bog‘liq:

1. Amaliyotga yo‘naltirilgan o‘qitish zaruriyati. An’anaviy o‘quv jarayonida ko‘p hollarda bilimlar nazariy shaklda beriladi. STEM yondashuvi esa bu bilimlarni real hayotdagi misollar, modellar va loyihalar orqali amaliyotda qo‘llashni taqozo etadi. Bu esa o‘quvchining o‘zlashtirish darajasini oshiradi va bilimlarni mustahkamlaydi.

2. Erta yoshdan muammolarni hal qilish ko‘nikmasini shakllantirish. Muhandislik yondashuvi o‘quvchilarda muammo yuzasidan savollar qo‘yish, tahlil qilish va turli yechimlarni sinovdan o‘tkazish orqali tanlash ko‘nikmasini shakllantiradi. Bu esa mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish layoqatini erta yoshdan rivojlantiradi.

3. Ijodkorlik va tashabbusni rag‘batlantirish. Muhandislik faoliyati ijodiy yondashuvni talab etadi. Boshlang‘ich sinfda loyihalash, qurish yoki mexanik modellar yasash jarayonida o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifoda etishga o‘rganadilar, bu esa ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi.

4. Kelajak kasblariga tayyorlash. Raqamli transformatsiya davrida ko‘plab kasblar texnika va texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq. Muhandislik ko‘nikmalarini erta yoshdan shakllantirish orqali bolalar kelajakdagi STEM sohalariga oid kasblarga qiziqish bildiradilar va shunga tayyorlanadilar [5].

STEM ta‘limiga asoslangan yondashuv, xususan, tabiiy fanlar darslarida muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirish boshlang‘ich ta‘limda katta ahamiyatga ega. Bu yondashuv orqali o‘quvchilarda faqat nazariy bilimlar emas, balki hayotiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan, amaliy tajribaga asoslangan bilim va ko‘nikmalar shakllanadi. Muhandislik tafakkuri o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga, texnologik savodxonlikka va mas‘uliyatli qaror qabul qilishga o‘rgatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan, bu jarayon bolalarda erta yoshdan kelajak kasblariga qiziqishni uyg‘otadi, ularni XXI asr talablari asosida tayyorlaydi. Shuningdek, o‘quvchilar o‘zlarining ijtimoiy, intellektual va emotsional rivojlanishida sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga erishadilar. Shuning uchun boshlang‘ich sinfda tabiiy fanlar orqali muhandislik ko‘nikmalarini shakllantirish bugungi kunda ta‘lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli Farmoni.
3. Rasulova, D. Sh. (2023). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga STEM texnologiyalari asosida ta‘lim berishning pedagogik asoslari. *International Journal of Researchers*, 2(4), 104–112.
4. Karimova, M. M. (2023). Boshlang‘ich ta‘limda muhandislik ko‘nikmalarini shakllantirishda STEAM yondashuvining ahamiyati. *Science and Education*, 4(1), 112–117.
5. **Margot, K. C., & Kettler, T. (2019).** “The Influence of STEM Education on Students' Attitudes and Interests”, *International Journal of STEM Education*, 6(1), 1-16.